

Research programme to share knowledge and improve uptake of new digital technologies in sheep and goat

farming

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

FORMAZIONE E DIMOSTRAZIONE TRA PARI

Sm@RT POLICY BRIEFS

Sm@ll Ruminant Technologies

**Valeria Giovanetti
(AGRIS)**

**Brid McClearn
(TEAGASC)**

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduzione

Introduzione generale sul progetto

Sm@RT (Small Ruminant Technologies – Precision Livestock Farming & Digital Technologies for Small Ruminants) è una rete europea che mira a condividere esperienze sull'uso di nuove tecnologie per ovini e caprini. Riunisce una rete di ricercatori, allevatori e consulenti per aumentare la consapevolezza riguardo gli strumenti innovativi, dimostrando il loro potenziale e il possibile ritorno sugli investimenti.

Sm@RT ha coinvolto 11 partner in 8 paesi e si concentra sugli allevamenti di capre da latte, pecore da latte e pecore da carne

- Sm@RT ha promosso lo scambio di esperienze sull'uso delle tecnologie tra allevatori durante giornate dimostrative in aziende innovative e digifarms. Il progetto ha permesso agli allevatori di approfondire la conoscenza delle tecnologie disponibili per avanzare nel loro processo di digitalizzazione, soddisfacendo così le loro esigenze e obiettivi. Sono state create linee guida, analisi costi-benefici, testimonianze di allevatori e video per incoraggiare l'adozione di soluzioni mirate ai bisogni del settore

Risultati

In generale, i risultati di questo progetto confermano che:

Sebbene solo il 15% degli allevatori utilizzi tecnologie nelle proprie aziende, il 79% di essi sarebbe interessato ad adottarle per aiutare con l'alimentazione/pascolo, la salute e il benessere, la riproduzione, la gestione del gregge/stalla, l'ingrasso e/o la mungitura.

Sono state identificate un totale di 166 esigenze classificate e proposte 60 soluzioni tecnologiche innovative agli allevatori.

Le sessioni di formazione su Digifarms e le dimostrazioni in aziende innovative si sono rivelate un mezzo ideale per il trasferimento di conoscenze tra pari riguardo all'uso delle tecnologie.

I principali ostacoli all'adozione sono legati ai costi delle tecnologie, ma anche alla mancanza di opzioni di formazione, consulenza post-vendita, fiducia nelle proprie competenze e compatibilità tra i dispositivi.

La condivisione di conoscenze ed esperienze tra allevatori, ricercatori e altri stakeholder di diversi paesi si è rivelata preziosa.

Esiste una grande quantità di informazioni riguardanti i costi delle tecnologie, ma queste sono spesso disperse e non sempre in un formato (o lingua) facilmente comprensibile o adattabile alla situazione dell'azienda agricola. Le analisi costi-benefici sono necessarie affinché gli allevatori possano decidere pienamente se investire o meno nelle tecnologie.

Per gli allevatori può essere difficile confrontare le tecnologie disponibili e sapere cosa funzionerà per il loro sistema prima dell'acquisto. Le sessioni di formazione e le testimonianze degli allevatori hanno aiutato in questo.

Il progetto ha identificato 4 messaggi chiave, sviluppati in policy briefs:

1. Focus sulle esigenze di ricerca
2. Dimostrazione tra pari e necessità di formazione per gli allevatori
3. Innovazioni nelle aziende di piccoli ruminanti
4. Adozione e utilizzo di tecnologie innovative

Questo policy brief si concentra sul messaggio chiave n. 2 - Dimostrazione tra pari e necessità di formazione per gli allevatori.

Le raccomandazioni identificate nei quattro policy briefs sono state sviluppate durante la durata del progetto dai partner e in collaborazione con oltre 1350 stakeholder durante i workshop partecipativi del progetto. Il progetto ha effettuato un sondaggio online iniziale per raccogliere le opinioni degli allevatori, ottenendo oltre 660 risposte. Sono stati condotti un totale di 52 workshop nazionali, insieme a cinque workshop transnazionali, un seminario finale e una visita internazionale. Sono state raccolte oltre 635 valutazioni individuali di allevatori durante 30 sessioni di formazione e giornate di dimostrazione nelle Digifarms e nelle Aziende Innovative.

Raccomandazioni in sintesi

- La valutazione delle tecnologie è utile per valutare l'accettazione da parte degli stakeholder.
- Le sessioni di formazione per gli agricoltori possono essere la chiave per migliorare lo scambio di conoscenze.
- Le opinioni degli agricoltori sono importanti per comprendere il potenziale utilizzo delle tecnologie.
- Le DigiFarms sperimentali svolgono un ruolo importante come centro di riferimento per le tecnologie.
- Le aziende agricole innovative private sono utili per lo scambio di informazioni tra pari.

Qual è la sfida?

- C'è una carenza nell'adozione di tecnologie innovative da parte degli allevatori di ovini e caprini in Europa e oltre.
- Sebbene le tecnologie innovative e le soluzioni digitali siano ampiamente accettate in altri settori dell'allevamento (ad esempio, il bestiame da latte), i settori dell'ovino e del caprino sono meno inclini a investire e utilizzare tecnologie nelle loro aziende.
- Questo avviene nonostante i numerosi benefici potenziali derivanti dall'uso di queste soluzioni innovative, come evidenziato nel policy brief n. 3 di Sm@RT.
- Non è sempre facile comprendere dove si trovino gli ostacoli all'adozione, poiché questi possono essere molteplici e dipendono dalla tecnologia innovativa e dal sistema di allevamento considerati..

Cosa abbiamo imparato da Sm@rt

- Sm@RT** ha condotto una serie di sessioni di formazione e dimostrazione per valutare le tecnologie proposte dai Paesi, rispondendo alle esigenze degli agricoltori.

In ogni Paese, in combinazione con l'analisi costi-benefici, agricoltori e operatori del settore sono stati invitati a valutare le tecnologie attraverso due meccanismi: giornate di formazione presso le DigiFarms e giornate dimostrative nelle aziende agricole innovative.

In tutto, sono state raccolte 380 opinioni durante le sessioni nelle DigiFarms e 860 durante le sessioni nelle aziende agricole innovative.

Le sessioni di formazione presso le DigiFarms e le giornate dimostrative presso le aziende agricole innovative si sono rivelate strumenti efficaci per promuovere la conoscenza pratica tra gli stakeholder. È stato un prezioso trasferimento di informazioni e competenze tra i ricercatori, che hanno avuto l'opportunità di raccogliere le opinioni degli agricoltori, e gli agricoltori stessi, che hanno potuto sperimentare direttamente varie tecnologie e discutere con i loro pari i pro e i contro senza barriere dovute al livello educativo.

Il progetto ha migliorato il potenziale di adozione delle tecnologie da parte del settore in tutta Europa. Questo rafforza ulteriormente il valore di questi eventi nell'aiutare gli agricoltori a prendere decisioni più informate su quali strumenti e tecnologie potrebbero essere più utili per il loro sistema agricolo.

Cosa raccomandiamo

- ✓ Fornire un'analisi costi-benefici dettagliata delle tecnologie innovative, inclusa la scala aziendale.
- ✓ Fornire formazione agli agricoltori interessati a migliorare le proprie conoscenze su tecnologie specifiche.
- ✓ Offrire un periodo di prova, almeno nelle DigiFarms sperimentali, per testare la tecnologia prima dell'acquisto.
- ✓ Promuovere lo scambio di conoscenze tra pari tra gli stakeholder..

